

A ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA DERMATOFUNCIONAL NA GORDURA LOCALIZADA: REVISÃO DE LITERATURA

[Ciências da Saúde, Volume 27 - Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO / 31/10/2023](#)

THE PERFORMANCE DERMATOFUNCTIONAL PHYSIOTHERAPY ON LOCALIZED FAT: LITERATURE REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10071884

Deborah Damille De Lima Fonteles¹

Vicente Lucas Adam Queiroz Gomes²

Rosileide Alves Livramento³

RESUMO

A gordura localizada (GL) é o acúmulo de células gordurosas em regiões peculiares, podendo ser resistente a dietas alimentares e exercícios físicos, sendo assim, pode-se acumular em distintas áreas do corpo, independente da idade, do sexo, fatores ambientais, metabolismo, genética e alimentação. O objetivo deste estudo foi revisar de forma bibliográfica os efeitos da atuação da fisioterapia dermatofuncional na gordura localizada. Os dados para desenvolvimento deste estudo foram coletados entre os meses de agosto a outubro do ano de 2023. Para obtenção destes elementos foram utilizadas as bases de dados: LILACS, SciELO e PubMed, tendo como descritores: fisioterapia dermatofuncional; gordura localizada e lipodistrofia localizada. Os resultados obtidos na

revisão foram de que a atuação da fisioterapia dermatofuncional na gordura localizada apresentou melhora nos aspectos da pele, aumento de satisfação com a própria imagem corporal e redução da circunferência das regiões do corpo onde os tratamentos foram aplicados. Conclui-se que a atuação da fisioterapia dermatofuncional na gordura localizada mostrou ser uma abordagem bastante relevante na melhora dos aspectos da gordura localizada, tendo em vista a gama de possibilidades de opções de tratamento, porém, há a necessidade de que sejam feitos mais estudos de caso e ensaios clínicos, mas de preferência randomizados controlados, devido melhor acurácia, para que mais pontos sejam abordados e avaliados minuciosamente.

PALAVRAS-CHAVE: Fisioterapeuta; tratamento; adiposidade localizada.

ABSTRACT

The localized fat (LF) is the accumulation of fat cells in specific regions, which can be resistant to diets and physical exercise. Therefore, it can accumulate in different areas of the body, regardless of age, sex, environmental factors, metabolism, genetics and nutrition. The objective of this study was to bibliographically review the effects of dermatofunctional physiotherapy on localized fat. The data for the development of this study were collected between the months of August and October of the year 2023. To obtain these elements, the following databases were used: LILACS, SciELO and PubMed, with the following descriptors: dermatofunctional physiotherapy; localized fat and localized lipodystrophy. The results obtained in the review were that the performance of dermatofunctional physiotherapy on localized fat showed improvements in skin aspects, increased satisfaction with one's own body image and reduction in the circumference of the regions of the body where the treatments were applied. It is concluded that the performance of dermatofunctional physiotherapy on localized fat proved to be a very relevant approach in improving the aspects of localized fat, given the range of possible treatment options, however, there is a need for more

studies to be carried out. case and clinical trials, but preferably randomized controlled trials, due to better accuracy, so that more points can be addressed and evaluated in detail.

KEYWORD: Physiotherapist; treatment; localized adiposity.

INTRODUÇÃO

A gordura localizada (GL) é o acúmulo de células gordurosas em regiões peculiares, podendo ser resistente a dietas alimentares e exercícios físicos, estando assim, diretamente ligadas a quantidade de adipócitos, sendo assim, pode-se acumular em distintas áreas do corpo, independente da idade, do sexo, fatores ambientais, metabolismo, genética e alimentação, deste modo, nem sempre está relacionada à obesidade, podendo estar presente em indivíduos que mesmo não obesos podem acumular GL em diversas regiões do corpo (ALMEIDA et al., 2021).

De acordo com Lofeu et al. (2015), a gordura localizada pode ser de origem genética ou produzida por alterações posturais ou circulatórias, sendo que em pessoas de peso normal pode concentrar-se em aproximadamente de 15-20% do peso corporal em homens e em mulheres de 20-25%, contudo este excesso de gordura pode existir mesmo em pessoas que não possuem um peso elevado, pois os fatores determinantes dos quais podem agravar os predisponentes são o estresse, o fumo, sedentarismo, maus hábitos alimentares e disfunções no organismo em geral, podendo até mesmo reduzir a qualidade de vida e expectativa de vida quando não cuidados.

Para Ingargiola et al. (2015), as técnicas invasivas como lipoaspiração sempre foi a escolha mais comum para reduzir a gordura localizada, porém, a fisioterapia dermatofuncional vem ganhando muito espaço devido serem técnicas não cirúrgica ou ocasionalmente minimamente invasivas com excelentes resultados na redução de gordura localizada, isto também se dá devido o aumento do risco de complicações decorrentes de métodos mais invasivos, como a lipoaspiração, deste modo, a

fisioterapia dermatofuncional apresenta vários métodos promissores para o aprimoramento do contorno corporal de forma não cirúrgica.

Segundo Pereira, (2023) existem diversos tratamentos de fisioterapia dermatofuncional para gordura localizada, ambos com efeitos positivos, potencializados quando associados entre si, contudo, Simionato, (2023) afirma que é fundamental que seja feita associação a uma alimentação orientada, mudança de hábitos de vida e prática de exercícios físicos para resultados mais rápidos e eficazes.

O ultrassom de 3Mhz é definido por oscilações cinéticas ou mecânicas produzidas por um transdutor vibratório que quando aplicado sobre a pele, atravessa-a alcançando diferentes profundidades e a massagem modeladora exerce efeito mecânico local decorrente da ação direta da pressão exercida no segmento massageado, e também ação reflexa indireta, por liberação local de substâncias vasoativas, deste modo, consiste em movimentos rítmicos, vigorosos e com maior pressão do que outras técnicas de massagem. Têm por objetivo aumentar a circulação sanguínea, favorecendo a demanda de catecolaminas responsáveis pela produção de substâncias que podem promover o esvaziamento das células adiposas (BEHREND et al., 2018).

De acordo com Silva et al. (2022), o mecanismo de redução de gordura pela radiofrequência ocorre por meio da estimulação térmica do metabolismo dos adipócitos, causando degradação da enzima triglicérido mediada pela lipase, apoptose e ruptura dos adipócitos. Segundo Guimarães et al. (2020), outro tratamento da GL é por meio do uso do método da criolipólise é justificado nos resultados sistêmicos produzidos no organismo. O aparelho de criolipólise usa uma técnica que propicia e permite o resfriamento acentuado e localizado, podendo chegar até a -8°C , sendo autorizada a ser mantida na região de 30 a 60 minutos.

Na atualidade, os elementos relacionados à atuação da fisioterapia dermatofuncional na gordura localizada, mostram-se pertinentes no sentido de divulgar seus efeitos e relevância para que outros pesquisadores realizem estudos que sejam de preferência ensaios clínicos randomizados controlados, devido à acurácia. Os estudos selecionados para esta pesquisa utilizaram os seguintes tratamentos: ultrassom terapêutico, radiofrequência, criolipólise, ondas de choque, drenagem linfática e massagem modeladora.

Sendo assim, o objetivo desse estudo foi revisar de forma bibliográfica os efeitos da atuação da fisioterapia dermatofuncional na gordura localizada.

MÉTODO

Os dados para desenvolvimento deste estudo foram coletados entre os meses de agosto a outubro do ano de 2023. Para obtenção destes elementos foram utilizadas as bases de dados: LILACS, SciELO e PubMed, tendo como descritores: fisioterapia dermatofuncional; gordura localizada e lipodistrofia localizada.

Os critérios de inclusão nesta revisão foram: estudos de intervenção e ensaios clínicos publicados a partir de 2013 e os critérios de exclusão foram: artigos duplicados e os que não trouxessem desfechos relacionados à intervenção da fisioterapêutica dermatofuncional na gordura localizada.

A pesquisa realizada foi de natureza básica, com abordagem quantitativa, apresentando fins de pesquisa exploratória e característica de bibliográfica, assim como fora descrito no estudo de Almeida et al. (2021), para análise dos efeitos da atuação da fisioterapia dermatofuncional na gordura localizada.

Por meio dos descritores utilizados foi obtido um total de 571 artigos, dos quais 334 artigos foram excluídos por não serem ensaios clínicos. Após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão 190 artigos tiveram que ser

eliminados, então 47 artigos foram selecionados para a triagem por meio da leitura dos títulos, resumos e do texto completo, quando necessário, dos quais 37 foram excluídos, assim, restaram 10 estudos para serem revisados. Os estudos selecionados para esta pesquisa utilizaram os seguintes tratamentos: ultrassom terapêutico, radiofrequência, criolipólise, ondas de choque, drenagem linfática e massagem modeladora. A Figura 1 mostra o processo de inclusão para esta revisão.

Figura 1 – Fluxograma do processo de inclusão dos artigos

DISCUSSÃO E RESULTADOS

Na pesquisa realizada por Machado et al., (2017) foram feitos oito atendimentos de massagem modeladora com as pacientes, durante os atendimentos foi utilizado como complemento à terapia o creme redutor a base de castanha da índia, centella asiática, extrato de cavalinha e cafeína, deste modo, após a reavaliação no fim do tratamento pôde-se observar que houve redução na circunferência abdominal e melhora do aspecto da pele (Tabela 1).

No estudo feito por Gonçalves et al. (2017), após 10 atendimentos de terapia combinada (TC) associada a drenagem linfática do método Leduc com movimentos de evacuação na região inguinal e auxiliares, todavia, a TC consistiu na utilização do equipamento Heccus (Ibramed®) no módulo

sonoforese tridimensional, com gel neutro, sendo realizada 15 minutos de cada lado, o ultrassom em modo contínuo em 3MHz e intensidade de 1 W/cm² e a corrente Aussie com frequência portadora de 1KHz e frequência de 50 Hz, deste modo, no fim do tratamento constatou-se redução significativa da perimetria da região e inclusive as pacientes relataram maior satisfação com a própria imagem corporal devido aos resultados visivelmente alcançados.

Na análise executada por Nassar et al. (2015), as pacientes também obtiveram melhora visível no aspecto da pele e na autoestima utilizando ondas de choque como intervenção, além disso alcançaram pequena diminuição das medidas, contudo, os resultados quanto a redução não foram estatisticamente significativos. Porém, na pesquisa de Fontes et al. (2022), o ondas de choque apresentou bons frutos na redução das medidas da cintura e ao nível do umbigo, sendo superior até mesmo ao grupo que recebeu radiofrequência, entretanto, vale ressaltar que ambos os grupos realizaram atividades aeróbicas em complemento ao tratamento, todavia, os dois grupos foram satisfatoriamente eficientes quando comparados ao grupo controle.

De acordo com Somenek et al. (2020); Taub; [Bartholomeusz](#) (2020), a radiofrequência produz efeitos de melhoria no contorno corporal em até mesmo um único atendimento, visto que ao realizar a reavaliação ultrassonográfica constataram a redução da espessura da gordura na região onde foi aplicada. No entanto, Elnaggar, (2020) afirma que a terapia de fotobiomodulação (TF) foi superior a radiofrequência no estudo de quatro semanas onde foram realizados três atendimentos semanais com TF, totalizando 12, em comparação a apenas quatro realizados com radiofrequência, contudo, as duas terapias apresentaram bons efeitos e incômodo mínimo, porém, vale pontuar que ambos os grupos tiveram adição de atividade aeróbica por 60 minutos diários.

Segundo os estudos realizados por Wilkerson et al. (2018), o ultrassom terapêutico (UT) foi capaz de melhorar a circunferência corporal em

pacientes de adiposidade localizada relatando as pacientes a sensação de satisfação com o tratamento, inclusive Coleman et al., (2017) ressaltam que o efeito de remodelação do UT é menor em comparação com os artifícios cirúrgicos, mas se mostram uma boa opção para indivíduos que estão evitando técnicas invasivas e suas desvantagens associadas. Para Siqueira; Maia (2019), não há diferença relevante na aplicação do ultrassom terapêutico com gel neutro ou gel lipolítico de cafeína ativa a 5%, porém, ambos demonstram ser eficientes na diminuição da espessura da gordura e consequentemente da perímetria.

Na análise feita por Falster et al. (2019), a criolipólise não produziu resultados significativos em pacientes com GL, porém, foi feito somente um atendimento. No entanto, Meyer et al., (2017) relataram que apenas após duas aplicações de criolipólise foi possível observar uma mudança no contorno corporal, especialmente nos pacientes com menor massa corporal.

Durante a pesquisa realizada por Mostafa; Elshafey (2016), a criolipólise e a laserlipólise apresentaram resultados pertinentes quanto à redução da relação cintura-quadril, dobras cutâneas ao nível supra íliaca e tecido adiposo subcutâneo, todavia, vale ressaltar que os efeitos da criolipólise foram superiores, sendo que foi realizada uma aplicação semanal por dois meses e a laserlipólise com outro grupo tendo frequência de duas vezes na semana no mesmo período.

Tabela 1 – Características dos estudos incluídos na revisão de literatura

AUTOR/ANO	INTERVENÇÃO	RESULTADOS
Machado et al. (2017);	Massagem modeladora	-Terapia foi efetiva
Gonçalves et al. (2017);	Terapia combinada (Ultrassom terapêutico e corrente Aussie) e	-Terapia foi efetiva

	drenagem linfática	
Nassar et al. (2015); Fontes et al. (2022);	Ondas de choque Ondas de choque ou radiofrequência	-Terapia foi efetiva -Ondas de choque foi superior
Somenek et al. (2020);Taub; Bartholomeusz (2020); Elnaggar et al. (2020);	Radiofrequência Radiofrequência ou fotobiomodelação	-Terapia foi efetiva - Fotobiomodel ação foi superior
Wilkerson et al. (2018);Coleman et al. (2017); Siqueira; Maia (2019);	Ultrassom terapêutico Ultrassom terapêutico com gel neutro ou gel lipolítico de cafeína ativa a 5%	-Terapia foi efetiva -Ambas as terapias foram eficazes
Falster et al. (2019); Meyer et al. (2017);	Criolipólise (um atendimento) Criolipólise (dois atendimentos)	-Terapia não foi efetiva -Terapia foi efetiva
Mostafa; Elshafey (2016).	Criolipólise ou laserlipólise	-Criolipólise foi superior

CONCLUSÃO

Por meio desse estudo conclui-se que a atuação da fisioterapia dermatofuncional na gordura localizada mostrou ser uma abordagem bastante relevante na melhora dos aspectos da gordura localizada, tendo em vista a gama de possibilidades de opções de tratamento, podendo inclusive fazer combinações que potencializam seus resultados, porém, há a necessidade de que sejam feitos mais estudos de caso e ensaios clínicos, mas de preferência randomizados controlados, devido melhor acurácia, para que mais métodos, técnicas e pontos sejam abordados e avaliados minuciosamente.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, LS; PORTO, LEO; MOURA, JBF. Dermatofuncional physiotherapy treatments for localized adiposity: integrative review. **Society and Development**. 2021.

BEHREND, ML; CAMILA, EF; SANTOS, JD; VILAGRA, JM. Tratamento da gordura localizada com ultrassom e massagem modeladora. **Anais do 16º Encontro Científico Cultural Interinstitucional**. 2018.

COLEMAN, WP3RD; COLEMAN, W4TH; WEISS, RA; KENKEL, JM; AD-EL, DD; AMIR, R. A Multicenter Controlled Study to Evaluate Multiple Treatments With Nonthermal Focused Ultrasound for Noninvasive Fat Reduction. **Dermatol Surg**. 2017.

ELNAGGAR, RK. A randomized, controlled trial on the effectiveness of photobiomodulation therapy and non-contact selective-field radiofrequency on abdominal adiposity in adolescents with obesity. **Lasers Surg Med**. 2020.

FALSTER, M; SCHARDONG, J; SANTOS, DP; MACHADO, BC; PERES, A; ROSA, PV; PLENTZ, RDM. Effects of cryolipolysis on lower abdomen fat thickness of healthy women and patient satisfaction: a randomized controlled trial. **Braz J Phys Ther**. 2019.

FONTES, AR; MARTINS, ASM; COSTA, BSP; NOITES, A; MARQUES, L. Comparison of the effects of shock waves versus radiofrequency on abdominal lipolysis: a randomized clinical trial. **J Cosmet Dermatol**. 2022.

GONÇALVES, CS; MADEIRA, JC; SILVA, MD. Combined therapy associated with lymphatic drainage reduce lipodystrophy located on the abdomen of young women. **ConScientiae Saúde**. 2017.

GUIMARÃES, JMG; SANTOS, UMC; FARIA, WJJ. Cryolipolysis: reducing localized fat using adipose cell freezing – a bibliographic review. **Associação Educativa Evangélica**. 2020.

INGARGIOLA, MJ; MOTAKEF, S; CHUNG, MT; VASCONEZ, HC; SASAKI, GH. Cryolipolysis for fat reduction and body contouring: safety and efficacy of current treatment paradigms. **Plast Reconstr Surg**. 2015.

LOFEU, GM; BARTOLOMEI, K; BRITO, LRA; CARVALHO, AA. Atuação da radiofrequência na gordura localizada no abdômen: revisão de literatura. **Revista da Universidade Vale do Rio Verde**. 2015.

MACHADO, ATOM; NOGUEIRA, APS; LEÃO, LTS; SANTOS, BA; PINHEIRO, LMG; OLIVEIRA, SS. Benefícios da massagem modeladora na lipodistrofia localizada. **Id on Line Multidisciplinary and Psychology Journal**. 2017.

MEYER, PF; FURTADO, ACG; MORAIS, SFT; ARAÚJO, LGN; SILVA, RMV; MARCEL, R; MEDEIROS, ML; QUEIROZ, CAM. Effects of cryolipolysis on abdominal adiposity of women. **Cryo Letters**. 2017.

MOSTAFA, MSEM; ELSHAFFEY, MA. Cryolipolysis versus laser lipolysis on adolescent abdominal adiposity. **Lasers Surg Med**. 2016.

NASSAR, AH; DORIZAS, AS; SHAFAI, ARIA S; SADICK, NS. A RANDOMIZED, Controlled clinical study to investigate the safety and efficacy of acoustic wave therapy in body contouring. **Dermatologic Surgery**. 2015.

PEREIRA, LS. A literature on treatment for abdominal fat. **BWS Journal**. 2023.

SILVA, RMV; SANTOS, JC; CARVALHO, WLM; VASCONCELLOS, LS; CASTRO, ABF; BORGES, FS; CARREIRO, EM; MEYER, PF. effects of ultracavitation and radiofrequency on abdominal adiposity. **J Clin Aesthet Dermatol**. 2022.

SIMIONATO, NAF. Dermatofunctional physiotherapy treatment in abdominal lipodystrophy: review. **Research, Society and Development**. 2023.

SIQUEIRA, KS; MAIA, JM. High-power therapeutic ultrasound for treatment of abdominal localized adiposity-double-blind randomized clinical Trial. **Lasers Med Sci**. 2019.

SOMENEK, MT; RONAN, SJ; PITTMAN, TA . A multi-site, single-blinded, prospective pilot clinical trial for non-invasive fat reduction of the abdomen and flanks using a monopolar 2 mhz radiofrequency device. **Lasers Surg Med**. 2020.

TAUB, A; BARTHOLOMEUSZ, J. Ultrasound evaluation of a single treatment with a temperature controlled multi-frequency monopolar radio frequency device for the improvement of localized adiposity on the abdomen and flanks. **J Drugs Dermatol**. 2020.

WILKERSON, EC; BLOOM, BS; GOLDBERG, DJ. Clinical study to evaluate the performance of a noninvasive focused ultrasound device for thigh fat and circumference reduction compared to control. **J Cosmet Dermatol**. 2018.

¹ Acadêmica finalista do curso ensino superior de Fisioterapia no Centro Universitário FAMETRO

² Fisioterapeuta, Pós graduado em Fisioterapia em Traumatologia-ortopedia

em Desportiva

³ Fisioterapeuta, Pós graduada em Fisioterapia Neurofuncional e docente no Centro Universitário FAMETRO.

[← Post anterior](#)[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023.**

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também

[clikando aqui.](#)

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES),
fundação do Ministério da Educação (MEC),

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade

Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em

revistaft.com.br/e

desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

[xpediente](#) Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil